

имкон берадиган таянч гидрологик кузатиш постлари танланди;

3. Бажарилган гидрологик ҳисоблашлар ва уларнинг таҳлиллар асосида иқлим ўзгариши шароитида, Норак ва Туямўйин сув омборларининг Амударё оқимининг йил давомида ойлар бўйича тақсимланишига ҳамда йиллараро тебранишига таъсири баҳоланди. Тадқиқот натижаларини трансчегаравий Амударё сув ресурсларидан самарали фойдаланишни ташкил этишда қўллаш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ирригация Узбекистана. Т. III. – Ташкент: Фан, 1981. – 357 с.
2. Курбанбаев Е., Артыков О., Курбанбаев С. Аральское море и водохозяйственная политика в республиках Центральной Азии. – Нукус: “Каракалпакстан”. - 2011. -128 с.
3. Никитин А.М. Водохранилища Средней Азии. –Л.: Гидрометеоздат, 1991. -165 с.
4. Хайдарова О.А., Тоиров Б.С. Туямўйин сув омборида тўпланган сув микдорининг йиллараро ўзгариши // “Фарғона водийсида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг геоэкологик жиҳатлари” республика илмий- амалий конференция материаллари. - Фарғона, 2013. – Б. 144-145.
5. Хайдарова О.А. Амударё гидрологик режимига таъсир этувчи сув иншоотлари ҳақида // Ўзбекистон география жамияти ахбороти, 41 жилд. - Тошкент, 2013. – Б. 167-169.
6. Хайдарова О.А. Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбаев Д.П. Амударёнинг гидрологик режимига сув омборларининг таъсири ҳақида // Ўзбекистон география жамияти ахбороти, 43 жилд. - Тошкент, 2014. – Б. 175-179.
7. Хикматов Ф., Дидовец Ю., Аденбаев Б.Е., ... Рапиков Р.Р. ва бошқалар. Глобал иқлим ўзгариши, унинг Ўзбекистонда сув, муқобил энергия ресурслари ва аҳоли саломатлигига таъсири: Монография. – Тошкент.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2024. - 262 б.

Б.Ф.Хикматов

ЎЗР Фавқулудда вазиятлар вазирлиги Фуқаро муҳофазаси институти

e-mail: fvvfmi@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458466>

КАТТА ИХНАЧ КЎЛИ ТЎҒОНИ ЎПИРИЛИШИ ЭҲТИМОЛИДА ШАКЛЛАНАДИГАН СЕЛ ОҚИМИ ПАРАМЕТРЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ

Аннотация. Маълумки, қулама ва музлик кўллари ҳалокатли сел тошқинларининг потенциал манбаи ҳисобланади. Улар ўзлари жойлашган водийларнинг қуйи қисмларида сел тошқинлари билан боғлиқ бўлган турли даражадаги офатларга сабабчи бўлиши мумкин. Шу нуқтаи назардан қараганда, Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани ҳудудида жойлашган Катта Ихнач ва Кичик Ихнач кўллари (Писком дарёси ҳавзасида) алоҳида эътиборни талаб этади. Мақолада Катта Ихнач кўли тўғони ўпирилиши эҳтимолида шаклланадиган сел оқими параметрларини ҳисоблаш масалаларига эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: Катта Ихнач кўли, Писком дарёси, қулама тўғон, сел оқими, сув баланси, сув сатҳи.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ПРОРЫВЕ ПЛОТИНЫ ОЗЕРА БОЛЬШОЙ ИХНАЧ

Аннотация. Как известно, завальные и ледниковые озера являются потенциальными источниками катастрофических селевыми потоками. Они могут вызвать разную степень стихийных бедствий, связанных с наводнениями, в нижних частях долин, в которых они расположены. С этой точки зрения особое внимание требует озера Большой Ихнач и Малый Ихнач (в бассейне реки Пискем), расположенные на территории Бостанлыкского района Ташкентской области. Статья посвящена расчету параметров паводкового стока, образующегося при возможном обрушении плотины озера Большого Ихнача.

Ключевые слова: озеро Большой Ихнач, река Пискем, завальная плотина, селевой поток, водный баланс, уровень воды.

CALCULATION OF THE PARAMETERS OF MUDFLOWS FORMING IN THE CASE OF A POSSIBLE BREAK OF THE DAM OF LAKE BIG IKHNACH

Abstract. As is known, dammed and glacial lakes are potential sources of catastrophic mudflows. They can cause varying degrees of natural disasters associated with floods in the lower parts of the valleys in which they are located. From this point of view, special attention should be paid

to lakes Bolshoy Ikhnach and Maly Ikhnach (in the Piskem River basin), located in the territory of the Bostanlyk district of the Tashkent region. The article is devoted to the calculation of the parameters of the flood runoff formed in the event of a possible collapse of the dam of Lake Bolshoy Ikhnach.

Keywords: Lake Bolshoy Ikhnach, Piskem River, dammed dam, mudflow, water balance, water level.

Кириш. Охирги йилларда Катта Ихнач ва Кичик Ихнач кўлларида Ўзгидрометнинг Гидрметеорология илмий-тадқиқот институти олимлари томонидан олиб борилган дала тадқиқотлари уларнинг тўғонлари танасида янгидан ўйиклар ҳосил бўлаётганлигини ва натижада ювилишлар жадаллашиши кузатилаётганлигини тасдиқламоқда [2]. Ихнач кўллари келтириши мумкин бўлган ҳалокатнинг таъсир зонасида республика, вилоят ва туманлар аҳамиятидаги 87 та шаҳарлар ва шаҳарчалар, 200 га яқин шаҳар типигаги кўрғонлар ва қишлоқлар жойлашган бўлиб, уларда ҳозирги кунда 4,0 млн. га яқин одам яшайди. Ўз ўрнида Писком дарёси ҳавзасида жойлашган энг йирик қулама келиб чиқишли кўллар қаторида Шовуркўл (3,89 млн м³), Катта Ихнач (4,8 млн м³), Қуйи Ихнач (0,9 млн м³), Урунғач (1,5 млн м³), Бодакўл (4,2 млн м³) кабиларни санаб ўтиш мумкин. Бу кўлларнинг барчасида тўғонларининг бузилиш хавфи мавжуд бўлиб, улар Писком дарёсининг юқори оқимида, энг муҳими, Чарвоқ ҳамда ҳозирги кунда қурилиши олиб борилаётган Писком сув омборларидан юқорида жойлашган. Шу туфайли ушбу баланд тоғ кўллари тўғонларининг ўпирилиш хавфини баҳолаш, уларнинг сабаблари, юзага келиш шароитлари ва ҳалокатли сел тошқинларини ҳосил бўлишини таҳлил қилиш долзарб аҳамият касб этади.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Аксарият ҳолларда қулама тўғонларни ва тўсикларни, уларнинг ўзларининг таъсири туфайли тўпланиб турган сув оқими билан ювилиши баъзан секин-аста, баъзан эса бу салбий жараён жуда қисқа вақт ичида, шиддатли тарзда рўй бериши мумкин. Шу ҳолатдан келиб чиқиб айтадиган бўлсак, тўғонларнинг шикастланиши икки хил кўринишда бўлиши мумкин: уларнинг биринчиси ўпирилиш бўлса, иккинчиси ювилиш тарзида кетади. Уларнинг фарқи шундаки, тўғонларнинг ўпирилиши бир неча минут давомида рўй берса, ювилиши жараёни эса бир неча кунгача давом этиши мумкин [7]. Қуйида тўғонларга шикаст етиши натижасида ҳосил бўлган ўйиклардан оқиб чиқадиган сув оқими кўрсаткичларини ҳисоблаш масаласига тўхталамиз. Ушбу ҳолатда ҳам тўғонлар ўйикларидан оқиб чиқадиган сув сарфларини, профессор Ю.М.Денисов моделини қўллаш асосида Юқори Ихнач кўли мисолида кўриб чиқамиз.

Қулама тўғонли Юқори Ихнач кўлининг сув баланси тенгламасини қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$F(z_g(t)) \frac{dz_g(t)}{dt} = Q_n(t) - Q_p(t), \quad (1)$$

бу ерда тенгламанинг чап томони кўл сув балансининг кирим қисми элементларини, ўнг томони эса чиқим қисми элементларини ифодалайди.

Ҳисоблашларни тўғри тўртбурчак шаклидаги ўйик учун амалга оширамиз:

$$P(z_g(t), z_{1p}(t), t) = B_p(t) [z_g(t) - z_{1p}(t)], \quad (2)$$

$$Q_p(t) = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{g}{2}} B_p(t) [z_g(t) - z_{1p}(t)]^2. \quad (3)$$

Ушбу ифодадан тезлик u_p ни аниқлайдиган бўлсак, унинг ўртача қиймати қуйидаги ифодага тенг бўлади:

$$u_p(t) = \frac{Q_p}{P} = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{g}{2}} \sqrt{z_g(t) - z_{1p}(t)}. \quad (4)$$

Юқоридаги тенгликларнинг ташкил этувчилари тўғон танасидаги ўйикнинг ўртача чуқурлиги h_{pc} ҳамда намланган периметри χ_p ни ифодалайди:

$$h_{pc} = \frac{P}{B_p} = z_g(t) - z_{1p}(t), \quad (5)$$

$$\chi_p(t) = B_p(t) + 2[z_\epsilon(t) - z_{1p}(t)]. \quad (6)$$

Тўғон танасидаги, тўғри тўртбурчак шаклидаги, ўйиқнинг кенглиги B_p билан унинг туби баландлиги z_{1p} орасидаги муносабатни қуйидаги дифференциал тенгламалар билан аниқлаш мумкин:

$$\frac{dz_{1p}}{dt} = -a_p(t); \quad \frac{dB_p}{dt} = 2a_p(t). \quad (7)$$

Биринчи тенгламадан ўйиқнинг ювилиш тезлиги a_p нинг қийматини аниқлаб, иккинчи тенгламага қўямиз ва қуйидаги ифодага эга бўламиз:

$$B_p(t) = B_{p0} + 2(z_{1p0} - z_{1p}), \quad (8)$$

бу ерда B_{p0} ва z_{1p0} – кўриб чиқилаётган ўйиқ параметрларининг бошланғич қийматларини ифодалайди.

Юқорида келтирилган 8-ифодага асосан 6-ифодани қуйидаги кўринишда ёзамиз:

$$\chi_p = (B_{p0} + 2z_{1p0}) + 2(z_\epsilon - 2z_{1p}). \quad (9)$$

Ўйиқнинг ювилиш тезлиги, $z_\epsilon(t) - z_{1p}(t) > s_{p0}^*$ шарти бажарилганда, қуйидаги ифода билан аниқланади:

$$a_p(t) = \frac{2}{3} \sqrt{2g} \left\{ K_{pt} \frac{2}{3} \sqrt{2g} \left| \sqrt{z_\epsilon - z_{1p}} - \sqrt{s_{p0}^*} \right| + \frac{v}{[B_{p0} + 2z_{1p0}] + 2(z_\epsilon - 2z_{1p})} \right\} \times \\ \times \left[K_{ph} \frac{[B_{p0} + 2(z_{1p0} - z_{1p})]}{(z_\epsilon - z_{1p} + s_{p0}^*)} + 4K_{pB} \frac{(z_\epsilon - z_{1p} + s_{p0}^*)}{[B_{p0} + 2(z_{1p0} - z_{1p})]} \right] \left\{ \sqrt{z_\epsilon - z_{1p}} - \sqrt{s_{p0}^*} \right\} \quad (10)$$

Тўғон танасидаги ўйиқнинг ювилиш тезлиги, $z_\epsilon(t) - z_{1p}(t) \leq s_{p0}^*$ шарти бажарилганда, қуйидагига тенг бўлади:

$$a_p(t) = 0. \quad (11)$$

Ҳисоблашларнинг кейинги босқичида қўлнинг сув юзаси майдонини унинг сув сатҳи баландлигига боғлиқ ҳолда аниқлаш, шунингдек, бошланғич шартларни қабул қилиш лозим. Шу мақсадда Катта Ихнач ва Қуйи Ихнач қўлларининг батиметрик, яъни изобатларда ифодаланган плани ҳамда Катта Ихнач қўлининг майдон эгри чизиғи графигидан фойдаландик (1-расм).

1-расм. Катта Ихнач ва Қуйи Ихнач қўлларинингизобатларда ифодаланган плани

Шу ерда алоҳида таъкидлаш лозимки, юқоридаги қўллар майдонини ифодаладиган 1-тенгламада фақат майдоннинг ўлчами (микдори) ҳисобга

олинади, лекин ушбу тенглама унинг, яъни қўл юзаси майдонининг шаклини эътиборга олмайди.

Демак, белгиланган масаланинг юқоридаги каби қўйилишида қўллар сув юзаларининг шакллари гидрологик ва гидравлик ҳисоблашлар натижаларига таъсир этмайди. Масаланинг бундай ечимида қўллардаги сув ҳажмлари ҳам фақат берилган баландлик (чуқурлик) бўйича ўзгариб боради.

2-расм. Катта Ихнач кўли тўғонида шаклланган ўйикдан оқиб чиқадиган, модел асосида ҳисобланган, сув сарфлари ҳамда кўлдаги сув сатҳининг вақт бўйича ўзгаришлари

3-расм. Катта Ихнач кўли тўғонидаги ўйик кўндаланг кесим юзалари ва улардан оқиб чиқадиган сув оқими тезликларининг вақт бўйича ўзгаришлари

Ҳисоблашлар юқоридаги шартларни қабул қилган ҳолда бажарилди. Уларнинг натижалари асосида чизилган графиклар (2- ва 3-расмлар)да кўлдан оқиб чиқадиган сув сарфлари ва бунинг натижасида кўлдаги сув сатҳининг ҳамда ўйик кўндаланг кесими юзалари ва улардаги оқим тезликларини вақт бўйича ўзгаришларини ифодалайди.

Катта Ихнач кўли тўғонининг барқарорлигини ҳисобга оладиган бўлсак, ундан сувнинг оқиб ўтиши кўл косаси сувга лиммо-лим тўлгандагина рўй беради. Мазкур шароитда сув тўғон устидан оқиб ўта бошлайди. Шу ҳолатни ҳисобга олиб, тўғонда ўйик шакллана бориши шароитида сув сатҳининг бошланғич қиймати сифатида кўлдаги максимал сув сатҳи олинади.

Хулоса. Ҳисоблашлар натижалари таҳлилининг кўрсатишича, ўйик кўндаланг кесими юзаси (ω) нинг ҳамда сув сарфининг максимал қиймати ($Q_{рмо}$) ўйик ҳосил бўла бошлаганидан 7 соат, максимал тезлик (U_p) эса 8 соат кейинга тўғри келади (2- ва 3-расмлар). Қайд этиш лозимки, мазкур ҳисоблашларнинг натижалари худди шу ҳажмдаги кўллар учун бажарилган бошқа ҳисоблашлар натижаларига яқин келади [4].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Глазырин Г.Е., Соколов Л.Н. Возможность прогноза характеристик паводков, вызываемых прорывами ледниковых озер // Материалы гляциологических исследований. – Москва, 1976. –Вып.26.–С. 78-84.
2. Глазырин Г.Е., Карташов Д.А., Муракаев Р.Р., Тарасов Ю.А., Шамсутдинов В.Н. Результаты исследования прорывоопасных ледниковых озер в бассейне р. Пскем летом 2003 г. // Сб.науч.трудов НИГМИ.– Ташкент, 2005. –Вып.5 (250). –С. 43-55.
3. Денисов В.М. О средней скорости равномерного движения безнапорных турбулентных потоков // Труды САНИИ Госкомгидромета. -1982. –Вып. 94(175). –С. 56-74.
4. Денисов Ю.М. Расчёт прорывных расходов воды и размыва прорана // Тр. НИГМИ. – Ташкент, 2010. –Вып.12 (257). –С. 3-19.
5. Хикматов Б.Ф., Пирназаров Р.Т. О рисках, связанных с прорывоопасными озерами // Вестник НУУз. –Ташкент, 2018. – С. 471-474. (11.00.00; №7).
6. Ҳикматов Б.Ф. Қулама тўғонли кўллар барқарорлигини белгиловчи омиллар ва уларни баҳолаш масалалари // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 56-жилд. –Тошкент, 2019. Б. 246-250. (11.00.00; №6).
7. Khikmatov B., Dergacheva I., Starovатов A., Khikmatov F. Calculation of the hydrograph of the breakthrough of high mountain lakes in Uzbekistan (Examples of Ilnach-large lake)// TEST Engineering and Management, Volume 83, March - April 2020, -P. 8508 – 8515.

Мурадов Ш.О., Турдиева Ф.А.

Каршинский государственный технический университет, г. Карши, Узбекистан

E-mail: m.oikos@ru, feruza.turdieva.90@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКОЙ ВЛАЖНОСТИ И СОЛЕВОГО РЕЖИМА ЗОНЫ